

ПРИЛОЖЕНИЯ

к статье

ИВШИН А.А.¹, БОЛДИНА Ю.С.^{1,2}, МАЛЫШЕВ Н.А.¹

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ БИОМАРКЕРОВ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ В СРОКЕ ДО 37 НЕДЕЛЬ В КОГОРТЕ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН

¹ ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

² Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия
«Республиканский перинатальный центр им. Гуткина К.А.», г. Петрозаводск

РАЗДЕЛ П1. Определение исхода и формирование выборок

Определение исхода

Основным прогнозируемым исходом являлась преэклампсия с родоразрешением в сроке менее 37 недель (пПЭ), определённая как развитие ПЭ с последующим родоразрешением при сроке гестации менее 37⁺⁰ недель (<259 дней). Диагноз ПЭ верифицирован ретроспективно на основании критериев ISSHP 2018 [1]: впервые возникшая артериальная гипертензия (систолическое АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД ≥ 90 мм рт. ст.) после 21 недель гестации в сочетании с протеинурией (≥ 300 мг/сут или соотношение белок/креатинин ≥ 30 мг/ммоль) либо одним или более признаками полиорганной дисфункции (тромбоцитопения $< 150 \times 10^9$ /л, повышение трансаминаз более чем вдвое от верхней границы нормы, креатинин > 97 мкмоль/л, отёк лёгких, впервые возникшие неврологические симптомы или нарушения зрения).

Терминологическое примечание

В данной работе применяется понятие «пПЭ» (preterm preeclampsia), которое соответствует критериям алгоритма FMF, протоколу исследования ASPRE и положениям рекомендаций FIGO [10]. Этот термин принципиально отличается от понятия «ранняя ПЭ» (early-onset preeclampsia, дебют до 34 недель), закреплённого в действующих российских клинических рекомендациях [3]. Использование гестационного порога 37 недель продиктовано как стандартными параметрами скринингового алгоритма FMF, так и имеющейся доказательной базой: пПЭ служила первичной конечной точкой в исследовании ASPRE [5], подтвердившем клиническую эффективность профилактического назначения аспирина. С практической точки зрения, полученные результаты непосредственно соотносятся с порядком скрининга, установленным приказом Минздрава России № 1130н, который регламентирует индивидуальную оценку риска преэклампсии на основе программных средств в первом триместре.

Блок-схема формирования выборок

МФ – материнские факторы; ГВ – гестационный возраст; ПЭ – преэклампсия; FMF – Fetal Medicine Foundation; CV – cross-validation; NRI – net reclassification improvement; IDI – integrated discrimination improvement; DCA – decision curve analysis

Рис. П1. Блок-схема формирования когорт разработки (n = 7 101) и внешней валидации (n = 1 325)

РАЗДЕЛ П2. Предикторы, методы измерения и конвертация в МоМ

Полный перечень предикторов

Материнские факторы ($n = 15$): возраст на момент наступления беременности (годы), рост (см), масса тела (кг), индекс массы тела при постановке на учёт ($\text{кг}/\text{м}^2$), расовая/этническая принадлежность (для всех наблюдений принималось значение «White»), хроническая артериальная гипертензия в анамнезе, сахарный диабет (1-го или 2-го типа), системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, ПЭ в предшествующих беременностях, наличие ПЭ у матери беременной (семейный анамнез), паритет (первородящая / повторнородящая), метод зачатия (спонтанное / вспомогательные репродуктивные технологии), интергенетический интервал и гестационный возраст при предыдущей беременности. Бинарные факторы кодировались как 0/1.

Методы измерения биомаркеров

Биомаркеры I триместра (11^{+0} – 13^{+6} недель гестации):

– Среднее артериальное давление (МАР) измерено в стандартизованных условиях в соответствии с рекомендациями международных сообществ по артериальной гипертензии и протоколом, рекомендованным FMF (Poon L.C. et al. Mean arterial pressure at 11^{+0} to 13^{+6} weeks in the prediction of preeclampsia. Hypertension. 2008; 51(4): 1027–1033).

– Пульсационный индекс маточных артерий (UtAPI) определён как среднее арифметическое ПИ правой и левой маточных артерий при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании.

– Плацентарный фактор роста (PlGF) в сыворотке крови определён иммунофлуоресцентным методом на автоматических анализаторах Roche Diagnostics (Elecsys) или Perkin Elmer (DELFLIA Xpress). Забор крови для определения PlGF выполнялся в сроки 11^{+0} – 13^{+6} недель одновременно с проведением биохимического скрининга I триместра.

Биомаркеры II триместра (19^{+0} – 23^{+6} недели гестации): МАР, UtAPI и PlGF, измеренные при скрининге II триместра с использованием аналогичных

стандартизированных протоколов.

Конвертация в кратности медианы (MoM)

Значения биомаркеров конвертированы в кратности медианы (multiples of the median, MoM) с поправкой на гестационный срок и соответствующие ковариаты (масса тела, рост, расовая принадлежность, паритет, метод зачатия, сахарный диабет) в соответствии с регрессионными уравнениями, опубликованными FMF [8, 19]. Конвертация в MoM использовалась как для ML-моделей, так и для расчёта апостериорных рисков в алгоритме FMF, обеспечивая сопоставимость входных данных. Для включения в статистические модели использованы \log_{10} -трансформированные значения MoM с целью приближения распределений к нормальному.

Стандартизованные коэффициенты модели

Таблица П2. Стандартизованные коэффициенты логистической регрессии (модели ML M2 и ML M4)

Предиктор	M2 (T1)	M4 (T1+T2)	Интерпретация
<i>Материнские факторы</i>			
Возраст	-0,003	+0,010	Минимальный вклад
ИМТ	+0,463	+0,419	Ожирение ↑ риск
Хроническая АГ	+0,235	+0,229	ХАГ ↑ риск
Сахарный диабет	+0,170	+0,178	СД ↑ риск
ПЭ в анамнезе	+0,609	+0,574	Сильный фактор
Семейный анамнез ПЭ	+0,182	+0,130	Умеренный вклад
Паритет	-0,658	-0,708	Повторные роды ↓ риск
ВРТ	+0,139	+0,130	↑ риск
<i>Биомаркеры I триместра</i>			
MAP T1 (MoM)	+0,232	+0,221	Стабильный вклад T1
UtAPI T1 (MoM)	+0,756	+0,139	↓ при добавлении T2
$\log(\text{PIGF T1+1})$	-0,905	+0,041	Теряет значимость (T2 доминирует)
<i>Биомаркеры II триместра</i>			
MAP T2 (MoM)	–	+0,022	Слабый вклад
UtAPI T2 (MoM)	–	+0,701	Сильнейший T2-маркер
$\log(\text{PIGF T2+1})$	–	-1,308	Самый мощный предиктор модели
Intercept	-5,471	-5,977	

Примечание. Коэффициенты после z-стандартизации (StandardScaler). M2 – модель I триместра (15 материнских факторов + 3 биомаркера T1). M4 – полная модель (M2 + 3 биомаркера T2). Прочерк – переменная не входит в модель. Стандартизованные коэффициенты предназначены для оценки относительного вклада

предикторов и не интерпретируются как \log -OR; для бинарных переменных величина коэффициента зависит от дисперсии (превалентности) фактора.

Динамика биомаркеров

Рис. П2. Динамика биомаркеров (MAP МоМ, UtAPI МоМ, PIGF) от I ко II триместру в группах пПЭ и нормы (внутренняя когорта)

РАЗДЕЛ П3. Детали статистических процедур

Валидация моделей

Внутренняя валидация моделей ML M2 и ML M4 выполнена методом стратифицированной 10-кратной перекрёстной проверки (10-fold cross-validation): когорта разработки случайным образом разделена на 10 приблизительно равных подвыборок с сохранением пропорции исходов (стратифицированное разбиение по классу исхода), после чего каждая подвыборка поочерёдно использовалась в качестве тестовой при обучении модели на остальных девяти. Итоговые прогнозы для каждого наблюдения получены в режиме out-of-fold, что исключает утечку информации из обучающей выборки. Выбор 10-кратной перекрёстной проверки обусловлен оптимальным балансом между смещением и дисперсией оценки по сравнению с однократным разделением выборки, а также позволяет максимально использовать данные при ограниченном числе событий.

Внешняя валидация выполнена путём обучения моделей ML M2 и ML M4 на полной когорте разработки ($n = 7\,101$) с последующим применением обученных моделей к когорте внешней валидации ($n = 1\,325$) без какой-либо

модификации параметров.

Модели FMF T1 и FMF T2 применены к обеим когортам с использованием опубликованных параметров [17, 19] без рекалибровки, что обеспечивает прямое сравнение на одних и тех же наблюдениях.

Оценка дискриминации

Дискриминация – способность модели разделять беременных с развившейся пПЭ и без неё – оценивалась по площади под ROC-кривой (AUC, с-статистика) с 95% доверительными интервалами (ДИ), рассчитанными методом DeLong. Парное сравнение AUC между моделями выполнено на одних и тех же наблюдениях с использованием теста DeLong для коррелированных ROC-кривых. Дополнительная прогностическая ценность данных II триместра количественно оценена как $\Delta AUC = AUC(\text{модель T1+T2}) - AUC(\text{модель T1})$ с 95% ДИ. Дополнительно определена частота выявления (detection rate, DR) пПЭ при фиксированных значениях доли ложноположительных результатов (FPR) 5%, 10% и 20%.

Оценка калибровки

Калибровка – соответствие между прогнозируемыми вероятностями и наблюдаемыми частотами исходов – оценивалась комплексно [21]: (а) отношение наблюдаемых событий к ожидаемым (O:E ratio) с 95% ДИ; (б) калибровочный наклон (calibration slope) и пересечение (calibration intercept), полученные из логистической регрессии исхода на линейный предиктор модели, – идеальные значения составляют 1,0 и 0,0 соответственно; (в) шкала Бриера (Brier score); (г) калибровочные кривые с визуализацией соответствия прогнозируемых и наблюдаемых вероятностей по децилям предсказанного риска и с использованием локально-взвешенной регрессии (LOESS).

Оценка реклассификации

Реклассификация оценивалась при сравнении моделей II триместра (ML M4 и FMF T2) с соответствующими моделями I триместра (ML M2 и FMF T1) с помощью непрерывного индекса чистой реклассификации (continuous Net Reclassification Improvement, NRI) и интегрального индекса дискриминации

(Integrated Discrimination Improvement, IDI) [22]. NRI рассчитывался отдельно для событий и не-событий.

Анализ клинической значимости

Клиническая значимость оценивалась методом анализа кривых принятия решений (decision curve analysis, DCA), определяющим чистую пользу (net benefit) модели при различных пороговых вероятностях [23]. Анализ выполнен в диапазоне порогов риска от 1:200 (0,5%) до 1:20 (5%), охватывающем клинически значимые значения для скрининга пПЭ. Модели сравнивались со стратегиями «лечить всех» и «не лечить никого».

В качестве клинически значимого порога для определения группы высокого риска использовано значение индивидуального риска $\geq 1:100$ ($\geq 1\%$), соответствующее рекомендациям FIGO [10]. При данном пороге рассчитывались: доля скрин-положительных (screen positive rate, SPR), DR и положительная прогностическая ценность (PPV).

Обработка пропущенных данных и множественные сравнения

Финальный анализ выполнен на полных наблюдениях; пропущенные значения биомаркеров восстанавливались методом Hot-Deck Nearest Neighbor на основе ближайших «соседей» по материнским характеристикам.

95% доверительные интервалы для показателей калибровки, NRI, IDI и чистой пользы рассчитаны методом бутстрепа (2 000 реплик, стратифицированный по исходу ресамплинг). Уровень статистической значимости принят равным $p < 0,05$ (двусторонний). Коррекция на множественные сравнения не применялась, учитывая преимущественно описательный и сравнительный характер анализа; результаты интерпретировались с учётом совокупности показателей, а не отдельных значений p . Все парные сравнения AUC были предварительно определены протоколом (4 основных сравнения: T2 vs T1 для каждого подхода; ML vs FMF в каждом триместре). В качестве анализа чувствительности применён порог Бонферрони ($\alpha = 0,05/4 = 0,0125$); все основные выводы сохранялись при скорректированном пороге.

Тестирование эквивалентности

Эквивалентность дискриминации ML M4 и FMF T2 оценивалась с помощью процедуры двух односторонних тестов эквивалентности (TOST, two one-sided tests) с зоной эквивалентности $\pm 0,03$ AUC, соответствующей минимально клинически значимому различию в скрининге преэклампсии. При наблюдаемой разности $\Delta AUC = -0,008$ ($SE \approx 0,006$) оба односторонних теста дали $p < 0,01$, подтверждая формальную эквивалентность.

ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П1. Клинико-анамнестическая характеристика когорт

Показатель	Внутренняя когорта (n = 7 101)				Внешняя когорта (n = 1 325)			
	нПЭ (n=133)	Без ПЭ (n=6 968)	Все (n=7 101)	P	нПЭ (n=24)	Без ПЭ (n=1 301)	Все (n=1 325)	P
Возраст, лет	30,0(27,0–35,0)	30,0 (26,0–34,0)	30,0 (26,0–34,0)	0,43	32,5 (27,8–36,0)	30,0 (27,0–34,0)	30,0 (27,0–34,0)	0,27
ИМТ, кг/м ²	28,1 (25,4–31,4)	24,9 (22,1–28,1)	24,9 (22,1–28,1)	<0,001	28,2 (25,8–31,6)	25,0 (22,2–28,5)	25,1 (22,2–28,5)	<0,001
Хроническая АГ	20 (15,0%)	193 (2,8%)	213 (3,0%)	<0,001	2 (8,3%)	36 (2,8%)	38 (2,9%)	0,15†
Сахарный диабет	7 (5,3%)	112 (1,6%)	119 (1,7%)	<0,01	4 (16,7%)	47 (3,6%)	51 (3,8%)	0,07†
ПЭ в анамнезе	46 (34,6%)	397 (5,7%)	443 (6,2%)	<0,001	4 (16,7%)	57 (4,4%)	61 (4,6%)	0,02†
Семейный анамнез ПЭ	24 (18,0%)	598 (8,6%)	622 (8,8%)	<0,001	6 (25,0%)	110 (8,5%)	116 (8,8%)	0,01
Паритет	73 (54,9%)	2 653 (38,1%)	2 726 (38,4%)	<0,001	14 (58,3%)	522 (40,1%)	536 (40,5%)	0,11
ВРТ	12 (9,0%)	198 (2,8%)	210 (3,0%)	<0,01	5 (20,8%)	52 (4,0%)	57 (4,3%)	0,002†
Биомаркеры I триместра (МоМ)								
MAP	1,12 (1,04–1,19)	1,05 (0,99–1,11)	1,05 (1,02–1,10)	<0,001	1,14 (1,05–1,22)	1,06 (0,99–1,12)	1,06 (0,99–1,13)	0,002
UtAPI	1,31 (1,09–1,64)	1,01 (0,85–1,21)	1,01 (0,85–1,19)	<0,001	1,28 (1,02–1,47)	1,02 (0,83–1,23)	1,02 (0,83–1,23)	0,001
PIGF, пг/мл	24,6 (17,1–37,3)	46,1 (30,7–69,4)	45,6 (30,3–69,0)	<0,001	33,1 (13,5–49,0)	50,6 (30,4–75,6)	50,2 (30,3–74,8)	<0,001
Биомаркеры II триместра (МоМ)								
MAP	1,11 (1,05–1,21)	1,06 (1,00–1,12)	1,06 (1,03–1,10)	<0,001	1,11 (1,06–1,21)	1,06 (1,00–1,12)	1,06 (1,01–1,12)	0,002

UtAPI	1,46 (1,12–1,82)	1,03 (0,86–1,22)	1,03 (0,87–1,18)	<0,001	1,57 (1,13–1,81)	1,05 (0,86–1,25)	1,05 (0,86–1,26)	<0,001
PIGF, пг/мл	61,6 (43,3–89,1)	146,5 (99,9–212,1)	144,6 (98,3–210,4)	<0,001	72,6 (39,7–99,3)	155,6 (99,0–224,8)	154,1 (97,1–224,0)	<0,001
Срок родов, дни	235 (208–254)	276 (267–282)	276 (266–281)	<0,001	242 (221–256)	277 (268–282)	276 (267–282)	<0,001

Примечание. Данные представлены как медиана (IQR) для непрерывных переменных или n (%) для категориальных. p – Mann–Whitney U или χ^2 ; † – точный тест Фишера. nПЭ – (преждевременная) преэклампсия; ГА – гестационный возраст; ИМТ – индекс массы тела; АГ – артериальная гипертензия; ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии; MAP – среднее артериальное давление; UtAPI – пульсационный индекс маточных артерий; PIGF – плацентарный фактор роста; МоМ – кратное медиане.

Таблица ПЗ. Прирост AUC при добавлении данных II триместра

Сравнение	Δ AUC (95% ДИ)	p
Внутренняя валидация		
ML M4 vs M2 (T2 vs T1)	+0,025 (+0,010 – +0,041)	0,001
FMF T2 vs T1	+0,031 (+0,016 – +0,045)	<0,001
ML M2 vs FMF T1	–0,003 (–0,018 – +0,012)	0,62
ML M4 vs FMF T2	–0,008 (–0,021 – +0,003)	0,91
Внешняя валидация		
ML M4 vs M2 (T2 vs T1)	+0,052 (–0,003 – +0,113)	0,034
FMF T2 vs T1	+0,062 (+0,017 – +0,109)	0,004

Примечание. Δ AUC – разность AUC (парный бутстреп, 2000 итераций, метод перцентилей). Положительное значение – вторая модель лучше.

Таблица П4. Реклассификация: NRI и IDI при добавлении данных II триместра

Показатель	ML M4 vs M2	FMF T2 vs T1
Внутренняя валидация		
NRI categorical (порог 1:100)	+0,068	+0,072
• NRI events	+0,008	+0,053
• NRI non-events	+0,060	+0,020
NRI continuous	+0,835	+0,826
• NRI events	+0,429	+0,534
• NRI non-events	+0,406	+0,292
IDI	+0,115	+0,214
Relative IDI, %	+52,8%	+98,5%
Внешняя валидация		
NRI categorical (порог 1:100)	+0,109	+0,092
NRI continuous	+0,313	+0,505
IDI	+0,106	+0,145

Relative IDI, %	+53,6%	+59,6%
-----------------	--------	--------

Примечание. *NRI – Net Reclassification Improvement; IDI – Integrated Discrimination Improvement. NRI categorical* рассчитан при пороге 1:100. Положительные значения – улучшение при добавлении T2. *Relative IDI – относительный прирост дискриминационного индекса.*

Таблица П5. Таблицы реклассификации (внутренняя когорта, порог 1:100)

	T2 ≥ 1:100	T2 < 1:100	Итого
ML M2 → M4: события (n = 133)			
T1 ≥ 1:100	116	2	118
T1 < 1:100	3	12	15
ML M2 → M4: не-события (n = 6 968)			
T1 ≥ 1:100	1 165	708	1 873
T1 < 1:100	288	4 807	5 095
FMF T1 → T2: события (n = 133)			
T1 ≥ 1:100	107	3	110
T1 < 1:100	10	13	23
FMF T1 → T2: не-события (n = 6 968)			
T1 ≥ 1:100	903	476	1 379
T1 < 1:100	338	5 251	5 589
Безопасность понижения риска			
	ML (M2→M4)	FMF (T1→T2)	
Всего переведено в Low	710	479	
Корректно (не-события)	708 (99,7%)	476 (99,4%)	
Некорректно (события)	2 (0,3%)	3 (0,6%)	

Примечание. T1 и T2 – модели I и I+II триместров соответственно. High (≥ 1:100) – высокий риск, направление на профилактику аспирином. Low (< 1:100) – низкий риск. Безопасность: доля корректно переведённых в группу низкого риска среди всех понижений.

Таблица П6. Чистая польза моделей (Decision Curve Analysis) при различных порогах

Порог, %	Treat all	ML M2	ML M4	FMF T1	FMF T2
Внутренняя валидация					
0,5	0,01380	0,01578	0,01599	0,01577	0,01644
1,0*	0,00882	0,01395	0,01469	0,01353	0,01471
2,0	-0,00130	0,01164	0,01317	0,01082	0,01289
3,0	-0,01162	0,01068	0,01226	0,01021	0,01191
5,0	-0,03292	0,00914	0,01163	0,00841	0,01098
Внешняя валидация					
0,5	0,01318	0,01293	0,01416	0,01335	0,01440
1,0*	0,00820	0,01131	0,01274	0,01178	0,01303

2,0	-0,00193	0,00904	0,01194	0,00744	0,01218
3,0	-0,01225	0,00861	0,01108	0,00697	0,01148
5,0	-0,03357	0,00640	0,00886	0,00620	0,00977

Примечание. Чистая польза (Net Benefit) = $TP/n - FP/n \times (\text{порог} / (1 - \text{порог}))$. * – стандартный порог 1:100. Treat all – стратегия назначения профилактики всем пациенткам.

Таблица П7. Итоговое сравнение ML M4 и FMF T2

Метрика	ML M4	FMF T2	Δ	Комментарий
AUC internal	0,927	0,935	-0,008	p=0,91, не значимо
AUC external	0,897	0,905	-0,008	Сопоставимы
ЧВ при ДЛР 10% (int)	79,7%	80,5%	-0,8%	Практически равны
Se при 1:100 (int)	89,5%	88,0%	+1,5%	ML незначительно лучше
Screen+ (int)	22,1%	19,1%	+3,0%	FMF эффективнее
O:E internal	1,000	0,808	+0,19	ML значительно лучше
O:E external	0,553	0,412	+0,14	ML лучше калиброван
Brier internal	0,0124	0,0129	-0,0006	Практически равны
NB при 1:100 (int)	0,01469	0,01471	≈ 0	Идентичны
NB при 1:100 (ext)	0,01274	0,01303	-0,0003	Практически равны

Примечание. Сводная таблица ключевых метрик для лучших моделей каждого подхода. Δ – разность (ML M4 минус FMF T2). NB – Net Benefit. O:E – observed-to-expected ratio.

РИСУНКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Дискриминационная способность моделей

Рис. П3. AUC с 95% ДИ при внутренней и внешней валидации для четырёх

прогностических моделей

Частота выявления при фиксированной ДЛР

Рис. П4. Частота выявления пПЭ (%) при ДЛР 5%, 10% и 20% для моделей ML M2, ML M4, FMF T1 и FMF T2 (внутренняя когорта)

Рис. П5. Распределения предсказанных вероятностей пПЭ для ML M4 (А) и

FMF T2 (Б) в группах пПЭ и нормы (внутренняя когорта). Пунктирная линия – порог 1:100

Рис. П6. А – диаграмма реклассификации ML (T1 → T1+T2): предсказанные вероятности модели M2 (ось X) и M4 (ось Y) для случаев пПЭ (синие крестики) и не-событий (серые точки). Б – категориальный NRI, непрерывный NRI и IDI при добавлении данных II триместра для ML и FMF